

Rancang Bangun *Website Company* Profil Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger Pernalang

Sirli Fahriah^{*1)}, Wahyu Sulistyo, S.T., M.Kom²⁾, Aisyatul Karima³⁾, Afandi Nur Aziz Thohari⁴⁾, Eri Eli Lavindi⁵⁾

^{1,3,4,5}Jurusan Teknik Elektro, Teknik Informatika, Politeknik Negeri Semarang

²Jurusan Teknik Elektro, Teknologi Rekayasa Komputer, Politeknik Negeri Semarang

E-mail: ^{*}sirlifahriah@polines.ac.id, ²wahyu.sulistyo@polines.ac.id,

³aisyakarima@polines.ac.id, ⁴afandi@polines.ac.id, ⁵erielilavindi@polines.ac.id

Abstrak

Informasi merupakan faktor penting dalam era globalisasi. Penyedia jasa di bidang pertanian pun tak luput dari kebutuhan informasi. Dengan cara yang tepat, informasi dapat disampaikan tepat sasaran. Salah satu cara untuk mengenalkan suatu instansi atau komunitas adalah dengan mengolah informasi dan dengan dibangun sistem informasi. Sistem informasi dapat memudahkan birokrasi untuk mengenalkan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger atau yang biasa "P4S Bheger" pada masyarakat. Salah satu sistem informasi yang akan dibuat untuk membantu P4S Bheger adalah berupa website company profil. Sebab untuk mengenalkan sebuah instansi pada era ini diperlukan website company profile. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger atau yang biasa "P4S Bheger" dalam pengelolaan atau pengenalan kepada masyarakat masih menggunakan cara manual. Adapun yang sudah dilakukan yaitu menggunakan media sosial. Hal ini dirasa kurang efisien, sebab diperlukan tempat khusus untuk menampung semua informasi terkait Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun website company profil. Hasil rancang bangun website company profil yang terdiri dari menu home, about, contact dan produk membantu mengenalkan P4S Bheger kepada masyarakat. Dari website tersebut masyarakat dapat melihat beberapa produk dan fasilitas dari P4S Bheger.

Kata Kunci: Sistem Informasi, website company profil, pertanian, p4s bheger

Abstract

Information is an important factor in the era of globalization. Service providers in the agricultural sector are not immune from the need for information. In the right way, information can be delivered on target. One way to introduce an agency or community is by processing information and building an information system. The information system can make it easier for the bureaucracy to introduce the Bheger Self-Help Rural Agricultural Training Center or commonly known as "P4S Bheger" to the community. One of the information systems that will be created to help P4S Bheger is a company profile website. Because to introduce an agency in this era, a company profile website is needed. The Bheger Self-Help Rural Agricultural Training Center or commonly known as "P4S Bheger" still uses manual methods in its management or introduction to the community. What has been done is using social media. This was felt to be inefficient, because a special place was needed to accommodate all information related to the Bheger Self-Help Rural Agricultural Training Center. The aim of this research is to build a company profile website. The results of the design of the company profile website which consists of home, about, contact and product menus help introduce P4S Bheger to the public. From this website, the public can see several products and facilities as well as contacts from P4S Bheger.

Keywords: Information Systems, company profile website, agriculture, p4s bheger.

1. PENDAHULUAN

Informasi merupakan faktor penting dalam era globalisasi. Penyedia jasa di bidang pertanian pun tak luput dari kebutuhan informasi. Dengan cara yang tepat, informasi dapat disampaikan tepat sasaran. Salah satu cara untuk mengenalkan suatu instansi atau komunitas adalah dengan mengolah informasi dan dengan dibangun sistem informasi. Keberhasilan suatu komunitas yang menggeluti bidang pertanian, tidak hanya diukur dari ketepatan ataupun melimpahnya hasil panen yang diperoleh, namun dapat pula diukur dari pengelolaan dan cara mereka mengenalkan komunitas tersebut untuk dapat dikenali oleh masyarakat sekitar bahkan seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dibidang perangkat lunak yang dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi berbasis website maupun android dapat dimanfaatkan sebagai media yang mendukung salah satu kebutuhan pendidikan terutama dalam hal ini adalah promosi serta penjualan pada bisnis di bidang properti. Dengan menggunakan teknologi utamanya berbasis android proses promosi dan penjualan properti dinilai menjadi lebih mudah dan efisien [1]. Sistem pemasaran properti selama ini masih menggunakan cara manual yaitu melalui brosur, pameran dan spanduk. Cara manual masih dianggap memiliki keterbatasan terutama masalah lokasi penyebaran informasi yang terbatas sehingga segmentasi masih belum luas. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memperluas pemasaran bisnis properti ini [2]. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wiktasari dkk adalah dengan membangun perangkat lunak berbasis android sebagai alat untuk promosi dan penjualan properti pada PT Pradinata Global Masa Group. Pada aplikasi terdapat fitur melihat properti yang tersedia, melakukan pemesanan, pembayaran DP dan komplain pelanggan terhadap proses pembangunan properti yang dibeli [3].

Promosi merupakan pemasaran perusahaan atau produk yang isinya menyampaikan informasi kepada khalayak umum mengenai produk ataupun jasa yang akan ditawarkan oleh suatu perusahaan atau produsen. Promosi yang dapat dilakukan pada era digital ini dapat dengan usaha membuat company profile [4]. Adanya sistem informasi company profile ini dapat memudahkan birokrasi untuk mengenalkan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger atau yang biasa “P4S Bheger” pada masyarakat. Salah satu sistem informasi yang akan dibuat untuk membantu P4S Bheger adalah berupa *website company* profil. Sebab untuk mengenalkan sebuah instansi pada era ini di perlukan *website company* profile.

Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger atau yang biasa “P4S Bheger” dalam pengelolaan atau pengenalan kepada masyarakat masih menggunakan cara manual. Adapun yang sudah dilakukan yaitu menggunakan media social. Hal ini dirasa kurang efisien, sebab diperlukan tempat khusus untuk menampung semua informasi terkait Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger. Hal tersebut memperbesar peluang di terimanya sebuah informasi. Gagasan yang diusung pada penelitian ini untuk membangun *website company* profil. Dengan adanya *website company* profil diharapkan dapat membantu P4S Bheger untuk mengenalkan komunitas mereka lebih mudah di sampaikan masyarakat. Seluruh informasi yang berhubungan dengan P4S Bheger beserta produknya dapat didapatkan pada web ini.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi di antaranya Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dalam melaksanakan pelatihan untuk membangun daerah tertinggal dan transmigrasi. Sistem Informasi tersebut dibuat dengan menerapkan Extreme Programming yang memiliki tahapan planning, design, coding dan testing sistem menggunakan BlackBox dan User Acceptance Testing (UAT) [5]. Pembuatan Company Profile Berbasis Website

Sebagai Media Promosi Dan Informasi Pada Sekolah Tinggi Teologia Ekklesia Pontianak. Pemanfaatan website sebagai media promosi yang dibuat menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Website dipilih karena sesuai dengan kriteria promosi yaitu menarik, rapi, dan isi konten yang mudah dimengerti serta hal yang paling penting adalah hal tersebut dapat diakses oleh siapapun dengan berbagai device sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait STT Ekklesia [6]. Pengembangan Company Profile Berbasis Website Pada Pondok Pesantren Dawah Mubarakah. Dalam pengembangan company profile digunakan metode waterfall dengan beberapa tahapan requirement analysis, system design, implementation, integration testing, operation dan maintenance. Pada tahapan testing dengan metode BlackBox semua fitur yang diujikan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat beroperasi tanpa bug [7]. Rancang Bangun Sistem Informasi Company Profile Dengan Menggunakan Metode Scrum Pada PT. Hasna Satya Negara Berbasis Web. Sistem Informasi Company Profile berbasis web menjadi solusi dari kendala yang dihadapi untuk menyediakan informasi dan media iklan digital. Agile merupakan metode untuk menyelesaikan masalah yang flexible terhadap perubahan. Sifat tersebut dibuat menjadi langkah-langkah dengan pendekatan Scrum [8].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Merupakan langkah-langkah yang dikerjakan peneliti dalam rangka untuk melakukan penelitian. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan latar belakang dan permasalahannya [9]

2.1.1 Studi Literatur

Metode studi literatur dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap penelitian atau jurnal yang telah dipublikasikan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan [10].

2.1.2 Survei dan Observasi Lapangan

Melakukan wawancara kebutuhan pengguna sistem yaitu dosen dan mahasiswa untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Wawancara terdiri dari penentuan alur bisnis sistem, siapa saja pengguna dan bagaimana sistem tersebut akan diterapkan [9].

2.1.3 Pengembangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dikembangkan terdiri dari dua yaitu bagian front end yang dibangun dengan menggunakan android dan bagian back end yang menangan data agar bisa disimpan kedalam database dan juga sebagai sistem layanan penjualan property [11].

2.1.4 Pengujian Sistem

Sistem yang telah selesai akan diuji coba pada proses penjualan properti pada PT Pradinata Global Masa Group untuk memastikan fungsionalitas sistem telah berjalan dengan baik. Pengujian melibatkan seluruh anggota tim peneliti dibantu mahasiswa dan staf teknik, dan dilakukan evaluasi serta perbaikan bila ditemui kesalahan dan kekurangan dari sistem yang dibuat.

2.1.5 Analisis dan Evaluasi Hasil Pengukuran Laboratorium dan Lapangan

Hasil uji coba digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai hal yang telah sesuai atau belum dari sistem yang dibangun. Faktor-faktor penyebab gangguan dan kelemahan penerapan sistem didiskusikan kemudian dicarikan solusinya sehingga tim dapat menyempurnakan sesuai dengan keinginan pengguna sistem [12].

2.1.6 Publikasi Makalah

Hasil penelitian akan dipublikasikan pada sebuah jurnal sehingga menjadi bukti utama orisinalitas penelitian, publikasi ilmiah dapat menjadi modal rekam jejak penelitian sebagai akademisi.

2.2 Rancangan Sistem

2.2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Fungsional

Sebelum merancang sistem informasi *website company* profil, terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan dari user dan sistem. Kebutuhan User di antaranya terdiri dari dua aktor yang terlibat dalam *website company* profil tersebut, dua aktor tersebut diantaranya admin dan pengunjung. Disini admin dapat melihat web, login dan edit isi konten pada web seperti membuat berita atau informasi produk lainnya. Sedangkan untuk pengunjung hanya dapat melihat informasi pada web. Selain kebutuhan user, terdapat kebutuhan sistem. Sebelum merancang sistem informasi *website company* profil, terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan dari sistem. Cara mengetahui kebutuhan sistem adalah dengan cara metode wawancara. Setelah melakukan wawancara terkait kebutuhan sistem, maka diperoleh daftar kebutuhan sistem yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kebutuhan sistem yang ada, seperti terangkum pada Tabel 3.1, akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sistem.

Tabel 3. 1. Daftar Kebutuhan Sistem

No	Kebutuhan Sistem
1	Menampilkan Beranda Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger.
2	Menampilkan informasi profil dan visi misi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger
3	Mengetahui layanan (produk/jasa).
4	Menampilkan informasi lainnya seputar Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Bheger
5	Menampilkan informasi lainnya jika di perlukan.

b. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional disini merupakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras yang di perlukan disini adalah PC atau smartphne. Sistem ini dapat dibuka di PC ataupun smartphne. Sedangkan untuk kebutuhan perangkat lunaknya sistem dibuat menggunakan framework wordpress.

2.2.2 Desain Perancangan Sistem

Pada tahap desain sistem digambarkan kegiatan yang dapat dilakukan user terhadap sistem dengan menggunakan usecase diagram. Sistem usulan juga dimodelkan menggunakan OOAD untuk mengetahui aktivitas yang terjadi pada sistem. OOAD digambarkan dengan usecase diagram. Usecase diagram *website company* profil seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Use case Diagram usulan Website Company Profil

Usecase diagram di atas menjelaskan bahwa ada dua aktor yang terlibat dalam website company profil tersebut, diantaranya admin dan pengunjung. Disini admin dapat mengubah atau menambahkan isi konten pada web seperti membuat berita atau informasi produk lainnya. Sedangkan untuk pengunjung hanya dapat melihat informasi pada web.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah *Website Company Profil* P4S Bheger. *Website company profile* atau profil perusahaan didefinisikan sebagai pengenalan profesional yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan menginformasikan tentang perusahaan secara ringkas. *Website company profile* dapat menjadi cara yang efektif untuk menonjolkan bisnis kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. *Website Company Profil* ini mencakup beberapa menu diantaranya menu home, about, contact dan produk. Dibawah merupakan hasil dari tampilan menu *Website Company Profil* P4S Bheger.

a. Menu Home

Gambar 2. Menu Home

Gambar 3. Menu Home – Fasilitas

Pada gambar 2 merupakan menu home yang merupakan halaman utama atau landing page yang pertama kali di lihat oleh pengunjung web. Pada menu home terdapat informasi sekilas mengenai P4S Bheger salah satunya gambar 4 merupakan fasilitas yang ada pada P4S Bheger.

b. Menu About

Gambar 4. Menu About

Pada gambar 4 merupakan menu about yang merupakan halaman informasi seputar P4S Bheger yang dapat dilihat oleh pengunjung web. Pada menu about terdapat informasi detail mengenai P4S Bheger.

c. Menu Contact

Gambar 5. Menu Contact

Pada gambar 5 merupakan menu contact person yang isinya merupakan kontak dari pihak P4S Bheger dimana jika pengunjung web ingin menghubungi pihak P4S Bheger dapat langsung ke kontak berikut.

d. Menu Product

Gambar 6. Menu Product

Pada gambar 6 merupakan menu produk yang isinya semua produk hasil panen dan olahan dari P4S Bheger dimana jika pengunjung web melihatnya, pengunjung dapat mendapatkan informasi produk dan hasil panen serta olahan dari P4S Bheger.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bermanfaat untuk P4S Bheger dan masyarakat. Hasil rancang bangun *website company* profil yang terdiri dari menu home, about, contact dan produk membantu mengenalkan P4S Bheger kepada masyarakat. Dari website tersebut masyarakat dapat melihat beberapa produk dan fasilitas serta contact dari P4S Bheger. Dengan adanya *website company* profil akan membantu P4S Bheger mengenalkan kepada masyarakat lebih luas. Menu about dan menu product pada website akan memberi penjelasan detail tentang P4S Bheger. Penjelasan yang disampaikan pada web adalah seputar P4S Bheger sebagai Lembaga pelatihan beserta produk pertaniannya. *Website company* profil ini kemungkinan akan dikembangkan lebih luas terkait proses pendaftaran pelatihan di P4S Bheger.

5. SARAN

Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut adalah melakukan pengembangan atau *maintenance* terhadap *website company* profil tersebut untuk dapat dikembangkan atau di tambahkan fitur fiturnya seperti fitur pendaftaran pelatihan secara online dan pemesanan produk secara online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Semarang karena telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Devega, M., Nasution, N., & Saputri, R. (2019). Sistem Informasi Perumahan pada PT. Mahkota Utama Properti Berbasis Web. *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, 1(1), 38–47.
- [2] Elisa. (2018). Sistem Informasi E-Marketing Rumah Bersubsidi Berbasis Web Dengan Teknologi Sms Gateway Pada Pt.Akbar Al-Farizi Palembang. *World Development*, 1(1), 1–15.
- [3] Wiktasari dkk. (2023). Sistem Informasi “Service Automation” Berbasis Android pada PT Pradinata Globalmasa Group. *Jurnal JUPITER*, 5(2), 1043 - 1052
- [4] Gunawan, Rahmat dkk. (2021). Rancang Bangun Company Profile Kebab Ben’s Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter. *Jurnal Manajemen & Sistem Informasi*, E-ISSN : 2798-0936, Vol.01
- [5] Sry Dhina Pohan, Iqbal Firdaus. (2022). Implementation Of Extreme Programming Method In The Development Of Pekanbaru Community Training Information System. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 6(1), 20-33
- [6] Firgia, Listra, and Azriel Christian Nurcahyo. (2021). Perancangan Dan Pembuatan Company Profile Berbasis Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi Pada Sekolah Tinggi Teologia Ekklesia Pontianak. *Journal of Information Technology*, 1(2), 35–40.
- [7] Lukmana, Hen Hen. (2022). Pengembangan Company Profile Berbasis Website Pada Pondok. *Seri Sains Dan Teknologi*, 8(2), 34–41, P-ISSN 2477-3891.
- [8] Nugraha, Try Setya, and Rifqi Hardian. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Company Profile Dengan Menggunakan Metode Scrum Pada Pt . Hasna Satya. *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS*, 03(02).
- [9] Herdiansah, A., Handayani, T., & Yunita, E. (2020). Rancang Bangun Sistem Pemasaran Properti Berbasis Web Studi Kasus Pt. Akila Trijaya. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 22(1), 8–17
- [10] Hidayat, T., Azriadi, E., & Marwa, S. (2022). Journal of Engineering Science and Technology Website-Based Kaveling Land Marketing Information System in Kampar Programming Regency. 2(1), 17–27.
- [11] Karthika, D., & Senthilraja, P. (2020). Online Property Management System. 4.
- [12] Lenora Tatuhey, E., Tukino, & Hilmi, I. (2022). Web-based public complaints information system for Subang City. *Buana Information Technology and Computer Sciences (BIT and CS)*, 3(1), 17–21.